

AFRIG‘IYLAR DAVRI TANGA PULLARINING XORAZM TARIXINI O‘RGANISHDAGI AHAMIYATI

Rimbayeva Gulmira,

Urganch Davlat Universiteti Magistratura bo‘limi

Tarix mutaxassisligi magistranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427770>

Annotatsiya. Ushbu maqola Xorazm diyorida Afrig‘iylar sulolasi hukmronlik qilgan davrda Xorazmda zarb etilgan va muomalada bo‘lgan tangalar haqida atroflicha ma‘lumot beradi. Tangalar tipologiyasi, ikonagrafiyasi ko‘rib chiqilib, tarixiy manbalar va numizmatik materiallar asosida tangalarning davlat iqtisodiyoti hamda savdo aloqalarida tutgan o‘rni, tarixiy davr va siyosiy jarayonlarga muvofiq ravishda tangalar va ulardagi ikonagrafik elementlar hamda yozuvlarning o‘zgarishi tadqiq qilinadi.

Kalit so‘zlar: Afrig‘iylar, numizmatika, ikonagrafika, savdo aloqalari, tetrodraxma, draxma, Vikinglar xazinasi.

Abstract. This article provides information about the coins minted and circulated in Khorezm during the rule of the Afrighid dynasty. The typology and iconography of the coins are analyzed based on several historical sources and numismatic materials, the role of coins in the state economy and trade relations is analyzed. In accordance with historical periods and political processes, the changes in coins, their iconographic elements, and inscriptions are studied.

Key words: Afrighid Dynasty, numismatics, iconography, trade relationship, tetrodrahma, drahma, Treasure of Vikings.

Аннотация. Данная статья предоставляет подробную информацию о монетах, чеканенных и находившихся в обращении в Хорезме в период правления династии Афригидов. В работе рассматриваются типология и иконография монет; на основе исторических источников и нумизматических материалов анализируется роль монет в государственной экономике и торговых связях, а также исследуются изменения в самих монетах, их иконографических элементах и надписях в соответствии с историческими эпохами и политическими процессами.

Ключевые слова: Афригидская династия, нумизматика, иконография, торговые отношения, тетрадрахма, драхма, сокравница викингов.

Kirish. Xorazm hududida o‘rta asrlarda Afrig‘iylar sulolasi hukmronlik qilgan bo‘lib, bu sulola hukmdorlari milodiy 305-995-yillarda Xorazmni idora qilgan. Bu davr haqida ma‘lumot beruvchi asosiy manbalardan biri bu Abu Rayhon Beruniyning “Osor ul-boqiya” (“Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar”) asari bo‘lib, ushbu asarida u sulolani Siyovush ya’ni afsonaviy Eron shahzodasi nomi bilan bog‘laydi. Afrig‘iy hukmdorlar tangalari nafaqat davlatchilik an‘analari mavjud bo‘lgani, Xorazmning qaysi davlatlar bilan aloqalar o‘rnatganligini aniqlashda muhim o‘rin tutadi. Ushbu maqolada Afrig‘iylar davri tangalari tipologiyasi va ularning ikonagrafiyasi bir qancha yozma manbalar vositasida tadqiq etiladi.

Adabiyotlar tahlili. Xorazmda Afrig‘iylar davri tanga pullarini o‘rganishda mahalliy tarixiy asarlar, arxeologik topilmalar, numizmatik materiallar hamda ilmiy

tadqiqotchilarning ishlari va kataloglar asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Jumladan, Abu Rayhon Beruniyning “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” asari bu borada beqiyos bo‘lib, u o‘z asarida 22 nafar afrig‘iy hukmdor nomlarini sanab o‘tgan, bu ro‘yxat tadqiqotchilar tomonidan tangalardagi nomlar bilan solishtirilib, sulolaning davomiyligi va hukmdorlarning ketma-ketligi tasdiqlangan. Tuproqqal’a, Ko‘hna Urganch va boshqa hududlardan topilgan Afrig‘iylar davriga mansub tangalarning o‘zi ham eng muhim birlamchi manbadir. Chunki ularda tasvirlangan hukmdor tasviri, sulola ramzi, yozuvlarni tahlil qilish sulolaning xronologiyasi, savdo va iqtisodiy aloqalar holatini o‘rganish imkoniyatini yaratadi. Ushbu ma‘lumotlar manbashunoslik orqali Xorazm tanga pullarining keyingi rivojini yoritishga xizmat qiladi.

Metodologik asoslar. Ushbu tadqiqotni amalga oshirish jarayonida manbashunoslik, tarixiy-qiyosiy tahlil, numizmatik tahlil metodlaridan foydalanildi. Ya’ni bu jarayonda asosiy yozma manbalar tahlil qilinib, ularning o‘sha davrdagi iqtisodiy va siyosiy munosabatlar bilan aynan bog‘liqligi aniqlandi. Tarixiy-qiyosiy tahlil metodi yordamida sulola hukmronligining davomiyligi va iqtisodiy jarayonlar ochib berildi. Shuningdek, numizmatik tahlilga tayangan holda tangalar tipologiyasiga siyosiy jarayonlar va dinning ta’siri o‘rganildi.

Tahlil. Xorazmda Afrig‘iylar sulolasi hukmronligi milodiy 305-yildan boshlanib 712-yilda arablar bosqinidan keyin ham sulola o‘zining mavqeyini saqlab qoladi va 995-yilga qadar hukmronlik qilgan. Lekin ushbu sulolaning siyosiy va madaniy hayoti haqida yetarlicha tarixiy ma‘lumotlar bizning davrimizgacha yetib kelmagan. Arablar fathidan so‘ng, Xorazm hududida ham islom dini yoyiladi va madaniy jarayonlarga o‘z ta’sirini o‘tkazadi. Xorazmning ko‘plab tarixiy-madaniy yodgorliklari yo‘q qilingan, qo‘lyozma asarlar va kitoblar yoqib yuborilgan. Aynan shu davrda Afrig‘iylarning so‘nggi hukmdorlari ham arablar ta’siri natijasida islomlashib ketgan va buni ularning ismlaridagi o‘zgarish ham tasdiqlaydi [1.8-bet]. Bu davrda muomalada bo‘lgan tanga pullar tarixi, xronologiyasi, ularning tarixiy ahamiyati maxsus yoritilgan asarlar mavjud bo‘lib, bu asarlar numizmatik tadqiqotlar asosida olingan bilimga tayanib yozilgan. Abu Rayhon Beruniy o‘z asarida 22 nafar afrig‘iy hukmdorlarning ismini keltirib o‘tadi. Bular quyidagilardir: 1. Afrig‘ 2. Bagra ibn Afrig‘ 3. Sahhasak 4. Askajamuq I 5. Azkajavar I 6. Sahr I 7. Shavush 8. Xamgari 9. Buzgar 10. Arsamuh 11. Sahr II 12. Sabri 13. Azkajavar II 14. Askajamuq II 15. Savshafan 16. Torkasbata singarilardir. Ro‘yxatning keyingi qismidagi hukmdorlar nomi turli manbalarda bir-biridan farq qiladi, chunki Beruniy ba’zi ismlarni qisqacha keltirib o‘tgan. Umumiy ro‘yxatda ba’zi tadqiqotchilar tomonidan to‘ldirilgan variant ham uchraydi. Ro‘yxat Eduard Sachau tarjimasini va boshqa manbalarga tayangan holda yaratilgan. Oxirgi hukmdorlar sifatida Bravik, Shram, Kanik, Azkatsvar, Vir yoki Tutuxas nomlari keltiriladi. Afrig‘iylar davriga oid tangalar asosan,

tarkibi kumush va misdan iborat tangalardir. Kumush tangalar - tetrodraxma nomi bilan atalgan [2.12-bet]. Tangalarning umumiy ko‘rinishiga to‘xtaladigan bo‘lsak old tomonida tojkor hukmdor tasviri tushirilgan. Tasvir xorazm uslubida, hukmdorning boshi ko‘pincha o‘ng tarafga qaragan holatda bo‘lgan. Orqa tomon (revers)iga otliq suvoriy tasviri yoki sulolaning ramziy tamg‘asi tushirilgan. Keyinchalik, Xorazm numizmatikasi bilan bog‘liq yangi materiallarning topilishi bu sohada yangi asarlar yaratilishga turtki bo‘ldi. S.P.Tolstov 1945-yilda “ К истории хорезмийских сивушидов (Новые данные по нумизматике древнего Хорезма) maqolasida Tuproqqal‘adan topilgan yangi tetrodraxmani tahlil qiladi. Tolstov xorazm tangalari bilan geray tangalari o‘rtasidagi munosabatlarni ko‘rib chiqadi, xorazm tangalari zarb usulini Yevkradit tetrodraxmalariga taqlid sifatida baholaydi [2.13-bet].

Xorazm tangalarini chuqur o‘rganishga kirishgan Tolstov asosli ravishda xorazm tangalari deb hisoblangan tangalarni tadqiq qilish jarayonida ulardagi yozuvlarga alohida e‘tibor qaratadi. 1938-yilda tangalardagi xorazmiy yozuvining ilk qismlarini o‘qishga muvaffaq bo‘ladi va bu natija unga “ katta ehtimol “ bilan xorazm alifbosining 19 ta harfini aniqlab, ajratib olish imkonini beradi. Tolstov ularni AA1C guruhli tangalar qatoriga kiritib, bu tetrodraxmalarning teskari tomonining yuqori qismida yunoncha, pastki qismida esa xorazmiy yozuv borligini aniqlagan [2.16-bet]. Tolstovning xorazm tangalarning geray tangalari - ya‘ni Yevkradit tangalariga taqlid qilib zarb etilganligi haqidagi taxminlari o‘z tasdg‘ini topgan. Bu fikr V.M.Masson tomonidan ham ilgari surilib, Ermitaj davlat kolleksiyasidagi tetrodraxma nusxasida Yevkradit monogrammasi o‘rnida xorazm podshohlik tamg‘asining bir varianti joylashganligi taqlidning ilk namunasi sifatida qaraladi. Tarixiy manbalar orasida Xorazmning arablar fathidan oldingi davrlari haqida ma‘lumot beruvchi yozma manbalar yetarlicha emas[1.8-bet]. Bu sabab esa Xorazmning afrig‘iy hukmdorlar tangalaridagi hukmdor portreti va uning ikonagrafiyasiga oid barcha detallar va tafsilotlarni o‘rganishni taqozo qiladi. Ammo, Xorazmga tegishli numizmatik materiallarning kam sonda topilgan. Keyingi yillar davomida hukmdor portretining xususiyati nafaqat kumush tangalarda, balki turli guruhlariga mansub bo‘lgan mis tangalarda ham deyarli o‘zgarmasdan qolgan. Bu tasvirning “sharqona xususiyati” shundan iboratki, bunda hukmdorning ko‘ksidan yuqori qismi tasvirlanib, boshi o‘ng tomonga qaragan holda bo‘ladi. Bunday usul esa miloddan avvalgi I asrdan boshlab avvalo, Fors podsholari tangalarida, keyin hind-parfiya, kushon, eftallar va sosoniylar tangalarida uchraydi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, arablar fathi arafasida Xorazmshohlar davlati hududi faqat Xorazm vohasi bilangina cheklangan[7] yoki bu davrda davlatning chegaralarini aniq aytish qiyin. Tangalar topilgan geografik radius shuni ko‘rsatadiki, Amudaryoning quyi oqimidagi hududlardan tashqarida xorazm tangalari juda kam miqdorda uchraydi. Xorazmning VIII asrga tegishli tangalarida Askajuvar ismi

keltirilgan va manbalar bilan solishtirganda Xorazmshoh Chagʻon hukmronlik qilgan davrga toʻgʻri keladi. Tadqiqotchi B.I. Vaynberg Askajuvar va Chagʻon bir odam ekanini tasdiqlagan [1.32-bet]. Askajuvarning ismi tushirilgan tangalarning nusxalari Tuproqqalʼa, Dumanqalʼa, Burgutqalʼa, hududlaridan topilgan [2.191-193-bet]. Tangalar ogʻirligi 1,26-3,57 grammni tashkil etadi [8]. Beruniy keltirgan roʻyxatda Askajamukning oʻgʻli Savshafar VIII asr oʻrtalarida taxtga oʻtirgani qayd etib oʻtilgan. Bu maʼlumotni B.I. Vaynberg tadqiqotlari va xitoy manbalari ham tasdiqlaydi. [3.33-bet]. Savshafanning kumush tangalarini chuqur tahlil qilgan A. V. Kuznetsov ularni toʻrtta guruhga ajratgan [4.18-bet]. Bugungi kunda esa Askajuvar yaʼni Abdullohning asosan kumush tangalar maʼlum boʻlib, ularni 2 guruhga: 1. Qadimiy xorazmiy va sugʻdiy yozuv mavjud boʻlgan tangalar 2. Qadimiy xorazmiy, sugʻdiy va arabiy yozuv mavjud boʻlgan tangalarga ajratish mumkin. B6 tipidagi Askajuvar-Abdulloh tangasining orqa tomonidagi chavandoz tasvirining orqasida "ال ابراد" yaʼni "Al-Abraḍ" yozuvi mavjud. Tadqiqotchi U. L. Velin ham yozuvni aynan shu shaklda oʻqigan [5.172-bet]. Demak Xorazm arablar tomonidan egallanganidan soʻng tangalar tipologiyasida maʼlum miqdorda oʻzgarish yuz berdi. Vaynberg taʼkidlaganidek, Afrigʻiyalar tangalari nafaqat mahalliy muomalada, balki tashqi savdo aloqalarida ham muomalada boʻlgan. Tangalarning Xorazmdan tashqari Shimoliy Yevropa hududidan topilishi Xorazmning ming yillar oldin Shimoliy hududlar bilan faol savdo munosabatlari olib borganligini isbotlaydi [7].

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, Afrigʻiyalar davrida zarb etilgan tangalar nafaqat siyosiy hokimiyat ramzi, balki davlatning iqtisodiy hayotida muhim rol oʻynaydigan muhim manba ekanini koʻrsatadi. Kumush tangalarning zarb etilishi ichki pul muomalasini tartibga solish, savdo-sotiqni jonlantirish va davlatning iqtisodiy mustaqilligi taʼminlashga xizmat qilgan. Tangalar faqat iqtisodiy koʻrsatkichlar haqida emas, balki siyosiy va madaniy jarayonlar haqida ham maʼlumot beradi. Shunday qilib, tangalar Xorazm haqidagi yozma manbalar va arxeologik materiallar bilan birgalikda Xorazmda ilk oʻrta asrlardagi iqtisodiy-siyosiy rivojlanish jarayonini tahlil qilishga imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Sh. Ismoilov. Xorazmshohlar davri tangalari. Durdona nashriyoti. Buxoro-2015.
2. Вайнберг Б. И. Монеты древнего Хорезма. – М.: Наука, 1977.
3. Zachau E. Zur Geschichte und Chronologie von Khwârizm. – Wien, 1873.
4. А.В. Кузнецов. Серебряные монеты Хорезмшаха Савшафана. – М.: Авторская книга, 2014.
5. Linder-Welin U. The Coins from Khwarazmand the Swedish Viking Age Hoards// Meddelanden fran Lunds Universitets Historiska Museum. – Stockholm, 1961.
6. Bosvort K.E. Musulmon sulolalari (yilnoma va shajaralar boʻyicha maʼlumotnoma). Tar: Asror Samad. – T. Fan, 2007.
7. <https://yuz.uz/uz/news>.
8. <https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=4767>